

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH ORQALI O'QUVCHILARNING O'QUV-BILISH FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHGA ZAMONAVIY YONDASHUV

G'aniyeva Sarvinoz Dilshodbek qizi
Andijon davlat pedagogika instituti ta'lim
va tarbiya nazariyasi va
metodikasi (boshlang'ich ta'lim)
yo'nalishi 2-bosqich magistranti

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15360894>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bugungi kunda Respublikamiz ta'lim tizimida ro'y berayotgan salmoqli o'zgarishlar va ularning negizida raqamli texnologiyalarning ta'lim jrayondagi ahamiyati, zamonaviy raqamli texnologiyalar, ularning turlari, interaktiv ta'lim platformalari va sun'iy intellekt texnologiyalari haqida so'z yuritiladi. Bundan tashqari o'quvchilarning bilish faoliyatlarini rivojlantirish usullari va vositalari shuningdek ta'lim jarayoniga zamonaviy yondashuv to'g'risidagi ma'lumotlar beriladi.

Kalit so'zlar: raqamli ta'lim, zamonaviy raqamli texnologiyalar, multimedia texnologiyalari, video skriping, OBS Studio, Interaktiv ta'lim platformalari, sun'iy intellekt, Gamifikatsiya, **Kollaborativ (hamkorlikda o'rganish) texnologiyalari, YouTube Kids, starfall, dualingo, ABCmouse.**

Аннотация. В данной статье рассматриваются значительные изменения, происходящие в системе образования нашей страны, а также важность цифровых технологий в образовательном процессе. Обсуждаются современные цифровые технологии, их виды, интерактивные образовательные платформы и технологии искусственного интеллекта. Кроме того, приводятся методы и средства развития познавательной активности учащихся, а также информация о современных подходах к образовательному процессу.

Ключевые слова: Цифровое образование, современные цифровые технологии, мультимедийные технологии, видеоскриптинг, OBS Studio, интерактивные образовательные платформы, искусственный интеллект, геймификация, коллаборативные (совместные) технологии обучения, YouTube Kids, Starfall, Duolingo, ABCmouse.

Annotation. this article discusses the significant changes occurring in the education system of our country today and the importance of digital technologies in the educational process. It covers modern digital technologies, their types, interactive educational platforms, and artificial intelligence technologies. Furthermore, it provides information about methods and tools for developing students' cognitive activities, as well as modern approaches to the educational process.

Keywords: digital education, modern digital technologies, multimedia technologies, video scripting, OBS Studio, interactive educational platforms, artificial intelligence, gamification, collaborative (cooperative) learning technologies, YouTube Kids, Starfall, Duolingo, ABCmouse.

Bugungi kunda ta'lim tizimimiz jadal tarzda rivojlanib bormoqda va katta o'zgarishlarga ega bo'lmoqda. Deyarli xar daqiqada sayyoramizning turli xil burchaklarida turli xil yangilanishlar sodir bo'lib, xar bir kunimiz kuchli axborot oqimi ostida o'tmoqda. Axborot oqimining va hajmining ko'pligi hayotning xar bir laxzasi va joyida – o'qish jarayonida, uyda, ishxona va xatto dam olish vaqtida ham ta'sir etmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2023-yillarda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasini yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida" 2022-yil 22- avgustdagi PQ-357-son qaroriga muvofiq, shuningdek, yoshlar orasida axborot texnologiyalari bo'yicha ko'nikmalarni shakllantirish, iqtisodiyotning turli sohalarida raqamlashtirishda faol ishtirok etadigan iqtidorli yoshlarni tayyorlash maqsadida 2023-yil 19-mayda Vazirlar Mahkamasi tomonidan №206-sonli qaror qabul qilindi. Zamonaviy raqamli texnologiyalarga quyidagilar kiradi: o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida birgalikdagi

eksperimental tadqiqotlar texnologiyasi, "virtual haqiqat", "panoramali tasvir" texnologiyasi, "3D modellash", "ta'lim robototexnikasi", MSI texnologiyasi (kichik axborot texnologiyalari vositalaridan foydalangan holda ta'lim berish), multimedia, interaktiv ta'lim platformalari va boshqalar.

Bugungi kunda multimedia texnologiyalari o'quv jarayoniga uyg'unlik bilan kiritilmoqda. Multimedia texnologiyalari — bu turli shakldagi axborotlarni qayta ishlovchi vositalar majmuasidir. Multimedia texnologiyalariga avvalo, tovushlar, video-elementlarni qayta ishlovchi vositalar kiradi. Bundan tashqari, multiplikatsiya (animatsiya) va yuqori sifatli grafika ham multimedia texnologiyalari qatoriga kiradi. Balki, kelajakda multimedia vositalari ma'lumotning boshqa turlari, masalan, virtual voqelik bilan ishlash imkonini berishi ham mumkin. Multimedia resurslaridan foydalangan holda darslar o'tkazish o'quvchilarning bilim olishi uchun eng kuchli rag'batdir. Bunday darslarda o'quvchilarning aqliy jarayonlari sezilarli darajada yaxshilanadi. Dars jarayonida o'quvchilarda diqqat, xotira, fikrlash ancha faolroq va tez sodir bo'ladi va kognitiv qiziqishlari ortadi. Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari an'anaviy ta'limning o'rnini bosmaydi, aksincha, uni to'ldiradi. Raqamli texnologiyalar maktab va universitetlarda ta'lim sifatini oshirish uchun katta imkoniyatlar yaratadi, lekin ularni ta'lim tizimini modernizatsiya qilish bo'yicha boshqa chora-tadbirlar bilan uyg'unlashtirish maqsadga muvofiqdir. Video tahrirlash va ovozni tahrirlash dasturlari o'qituvchilar uchun bebaho yordam beradi. Bunday dasturlar yordamida o'qituvchi dasturining turli mavzulari bo'yicha o'quv videolarini yaratishi mumkin. Screenshot - bu kompyuter ekranida aks ettirilgan ma'lumotlarning raqamli video yozuvi, boshqacha qilib aytganda, "video ekran tasviri", ko'pincha ovozli sharhlar bilan birga qo'llaniladi. Ushbu texnologiya bosqichma-bosqich ishni yozib olish, ekranda sodir bo'layotgan voqealarni ovozingiz bilan izohlash imkonini beradi va bu texnologiyani ta'limda qo'llash ijobiy natijalar ko'rsatadi.

OBS Studio - bu bepul dastur bo'lib, oldindan tayyorlangan rasmlar, videolar, taqdimotlar yordamida o'quvchilarga materialni tushuntirish uchun video darslarni yozib olishi mumkin, ma'lum bir o'quv platformasi bilan qanday ishlashni, ma'lumotni qaerdan qidirishni va ko'p narsalarni ko'rsatish imkoniyatiga ega.

Yana bir qiziqarli texnologiya - bu video skriping (bu qo'lda chizilgan dinamik videodir, u chizma va qiziqarli hikoyaning kombinatsiyasidan iborat bo'lib, animatsiya va maxsus effektlar bilan to'ldiriladi).

Raqamli texnologiyalardan foydalanish orqali o'quvchilarning o'quv-bilish faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv, ta'lim sohasida eng muhim va samarali strategiyalarni ishlab chiqishga imkon yaratmoqda. Bu yondashuvdan asosiy maqsad - o'quvchilarning qiziqishini oshirish, mustaqil o'rganish va ijodkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish, shuningdek, zamonaviy texnologiyalarni ta'lim jarayonida integratsiya qilishdir. Ta'limda zamonaviy yondashuvlar quyidagicha ifodalanishi mumkin

Interaktiv ta'lim platformalari: Raqamli texnologiyalar yordamida o'quvchilarga darsdan tashqari qo'shimcha tarzda interaktiv darslar, video materiallar, onlayn testlar va o'quv mashg'ulotlarini taqdim etish mumkin. Bu ularning mavzuni chuqurroq tushunishiga yordam beradi va o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini oshiradi.

Virtual va kengaytirilgan haqiqat: Virtual va kengaytirilgan haqiqat texnologiyalari o'quvchilarga real dunyodan olingan interaktiv tajribalar taqdim etadi. Misol uchun, biologiya darsida inson tanasini virtual tarzda o'rganish yoki tarix darsida qadimgi shaharlarga virtual sayohat qilish.

Ma'lumotlar tahlili va sun'iy intellekt: Sun'iy intellekt va ma'lumotlar tahlili orqali o'quvchilarning o'qish jarayoni tahlil qilish, ular qaysi sohalarda kuchli yoki zaif ekanligini aniqlash va ularni individual ravishda qo'llab-quvvatlash mumkin. Kooperativ va guruhli o'rganish: Onlayn platformalar guruhli ishlashga imkon beradigan vositalarni taqdim etadi. Bu o'quvchilarga bir-biri bilan fikr almashish, masalalarni birgalikda hal qilish, hamda kreativ va kritik fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi.

Gamifikatsiya: Ta'lim jarayonida o'yin elementlarini qo'llash, o'quvchilarning o'qishga bo'lgan motivatsiyasini oshiradi. Testlar, vazifalar va musobaqalar yordamida o'quvchilarni rag'batlantirish, ularga yangi

bilimlarni o'rganishda qiziqish uyg'otadi. Bulutli texnologiyalar: Bulutli saqlash va bulutli dasturlar o'quvchilarga darslarni, katta hajmdagi hujjatlarni va materiallarni osonlik bilan saqlash va ularga har doim va har joydan kirish imkoniyatini beradi.

Adaptive learning texnologiyalarini ta'limda qo'llash orqali o'quvchilarning bilimi va qobiliyatiga qarab darslar va topshiriqlar moslashtiriladi.

O'quvchilar o'z xatoliklarini tahlil qilib, ularni tuzatishga va o'zlashtirishlarini yaxshilashga harakat qiladi.

Khan Academy va **Udemy** kabi platformalar orqali o'quvchilar yuqori sifatli darslar va treninglarga kirish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Multimediava interaktiv o'quv materiallari. Ular o'quvchilarning o'quv faoliyatiga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Masalan: **3D modellar** va **video darsliklar** yordamida o'quvchilar murakkab mavzularni oson va qiziqarli tarzda o'rganishlari mumkin.

Simulyatorlar yordamida o'quvchilar o'rgangan bilimlarini hayotda qo'llashni mashq qilishlari mumkin (masalan, kimyo yoki fizika laboratoriyalari simulyatsiyalari). Interaktiv o'quv resurslari o'quvchilarga turli xil tajribalar yaratishga yordam beradi va o'qish jarayonini yanada samarali qiladi. Raqamli texnologiyalar yordamida o'quv jarayonini aniq maqsadlar va vazifalar asosida tashkil etish mumkin. O'quvchilar uchun maxsus interaktiv mashqlar, testlar va topshiriqlarni yaratish orqali o'rganish jarayonini kuzatish shuningdek tahlil qilish mumkin. Ta'lim uchun yaratilgan raqamli texnologiyalarning barchasi ta'lim materiallarining sifatini oshirishga yordam beradi va o'quvchilarga olgan bilimlarini amalda qo'llash imkonini yaratadi, bundan tashqari o'qituvchiga o'quvchilarning bilimlarini va o'quv faoliyatini doimiy ravishda kuzatib borish imkoniyatini taqdim etadi. Onlayn testlar, elektron jurnallar va boshqa raqamli vositalar yordamida o'qituvchi har bir o'quvchining natijalarini baholash va shaxsiy yordam ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu jarayon har bir o'quvchining rivojlanishiga doimiy yordam beradi. Raqamli texnologiyalar o'quvchilarga yaratish, loyihalar tayyorlash, ma'lumotlarni tahlil qilish, ijodiy ishlanmalar yaratish imkoniyatlarini beradi. Bu orqali o'quvchilarda kreativligi va innovatsion fikrlashi rivojlanadi.

Raqamli texnologiyalar o'quvchilarga bir-birlari bilan oson muloqot qilish va hamkorlikda ishlash imkonini beradi. Onlayn platformalarda guruhli ishlar, forumlar, chatlar tashkil etish orqali o'quvchilar bir-biriga onlayn tarzda yordam bera olishadi. Bu jarayon o'quvchilarda jamoaviy ish ko'nikmalarini rivojlantirishga, o'z fikrini erkin ifodalashga va boshqalarni tinglashga o'rgatadi. Boshlang'ich sinf darslarida foydalanishga mo'ljallangan raqamli texnologiya turlari va vositalari.

YouTube Kids: O'quvchilarga moslashtirilgan ta'lim videolarini ko'rish imkonini beradi. Mavzularni vizual tarzda o'rganish, xususan, matematikada yoki tabiiy fanlarda yaxshi natijalarga olib kelishi mumkin.

Duolingo: O'quvchilar uchun til o'rganish jarayonini qiziqarli va samarali qiladi. Tillarni o'rganishda interaktiv va o'yin shaklidagi yondashuv samarali natijalar beradi.

Starfall: Dastlabki o'qish va yozishni o'rganayotgan bolalar uchun ideal platforma hisoblanadi. Unda rang-barang o'yinlar va topshiriqlar mavjud.

ABCmouse: Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun matematikadan tortib, barcha fanlar, san'at va musiqa kabi ko'plab sohalarda ta'lim imkoniyatlari yaratadi. Xulosa qilib aytishimiz kerakki, raqamli ta'lim texnologiyalaridan an'anaviy ta'lim sifatini oshirishda foydalanishimiz kerak, raqamli ta'lim an'anaviy ta'limning o'rnini bosa olmaydi chunki o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi jonli muloqotni hech kim va hech narsa almashtira olmaydi. kunda o'quvchilar raqamli dunyoda ulg'ayishmoqda va kundalik hayotlarida va o'qishlarida gadgetlardan foydalanishni yoqtiradilar. Bugungi kunda o'quv jarayonida foydalanishimiz mumkin bo'lgan ko'plab "aqlli" elektron darsliklar va noutbuklar mavjud - har bir o'rganuvchi o'zining hozirgi bilim darajasiga mos keladigan topshiriq va mavzular bilan ishlay oladi. Talaba yoki o'quvchi ma'lum bir mavzuni o'zlashtirar ekan, raqamli darsliklar unga o'rganish va mustahkamlash uchun yangi vazifalarni ochadi yoki joriy mavzu doirasidagi vazifalarning murakkabligini oshiradi. Ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni

rivojlantirishning sabablari juda ko'p ular orasida sinfdagi yuklamaning kamayishi va mustaqil ishlar ulushining ko'payishini ta'kidlash mumkin. Shu bois bugungi kunda ta'lim sifatini saqlab qolish va yaxshilash maqsadida o'quvchilarning bilim olishidagi kamchiliklarni o'z vaqtida bartaraf etish uchun o'qituvchi va o'quvchining o'zaro hamkorligini ta'minlovchi raqamli ta'lim texnologiyalari faol joriy etilmoqda.

Raqamli

texnologiyalar jamiyat hayotining ajralmas qismidir, olimlarning ta'kidlashicha, ular o'quv jarayoniga osongina integratsiyalashgan, chunki yoshlar o'z hayotlarida turli xil elektron vositalardan foydalanishga odatlangan va bu ularga turli xil texnologiyalar bilan ishlashni osonlashtiradi. Elektron vositalar ma'lumotlarni osonroq qabul qilish va materiallarni o'zlashtirish imkoniyatini beradi. Zamonaviy raqamli texnologiyalar o'quvchilarning o'quv faoliyatini samarali va qiziqarli tarzda rivojlantiradi. Interaktiv platformalar, dasturlar va texnologiyalar o'quvchilarga individual yondashuvda yordam beradi, shuningdek, ularning kreativlik, mantiqiy fikrlash va muammoni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Begimkulov U.Sh. Pedagogik ta'lim jarayonlarini axborotlashtirishni tashkil etish va boshqarish nazariyasi va amaliyoti. Pedagogika fanlari doktori ilmiy daraja-sini olish uchun yozilgan dissertatsiya. - T.: 2007. -305-b
2. Gulobod Qudratulloh qizi, R.Ishmuhammedov, M.Normuhammedova. An'anaviy va noan'anaviy ta'lim. – Samarqand: “Imom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi” nashriyoti, 2019. 312 b.
3. Muslimov N.A va boshqalar. Innovatsion ta'lim texnologiyalari. O'quvmetodik qo'llanma. – T.: “Sano-standart”, 2015. – 208 b.
4. Muslimov N.A., Mutalipova M.J., Abdullaeva Q.M. Bo'lajak o'qituvchilarning kommunikativ kompetentligini shakllantirish texnologiyasi. Metodik qo'llanma. –T.: 2014.
5. S. N. Allayarova “Masofaviy ta'lim: mazmuni, imkoniyatlari va kamchiliklari” Academic research in educational sciences. 2021 yil. 930-935-betlar.
6. Xashimova D., Parpiyeva R. Zamonaviy ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanish istiqbollari. mran R. Shaikh. Introduction to Educational Technology and ICT. McGraw Hill Education. India., 2013.